

**МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ ВАЖНЫЙ ФАКТОР
БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, СОХРАНЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ
ПОЧВ В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ**

**PERENNIAL LEGUME GRASSES ARE AN IMPORTANT
FACTOR IN BIOLOGIZATION OF FARMING, PRESERVATION,
AND ENHANCEMENT OF THE FERTILITY OF SOD-AND-
PODZOLIST SOILS IN THE UPPER VOLGA REGION**

С.Т. Эседуллаев

S.T. Esedullaev

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», Суздаль

FGBSI «Verkhnevolzhsky FASC», Suzdal

E-mail:stessed@mail.ru; ivniicx@mail.ru

***Аннотация.** Исследованиями установлено, что многолетние бобовые травы повышают плодородие дерново-подзолистых почв, накапливая до 17,9 т/га органических остатков, до 236 кг/га симбиотического азота, что в последующем при размещении после них зерновых культур позволяет получить урожай озимой ржи 36,2 ц/га и 26,7 ц/га яровой пшеницы без внесения минеральных и органических удобрений.*

***Abstract.** Research has shown that perennial legume grasses increase the fertility of sod-podzolic soils by accumulating up to 17.9 t/ha of organic residues and up to 236 kg/ha of symbiotic nitrogen, which allows for a yield of 36.2 centners/ha of winter rye and 26.7 centners/ha of spring wheat without the use of mineral and organic fertilizers.*

***Ключевые слова:** многолетние бобовые травы, плодородие, симбиотический азот, предшественник, зерновые культуры.*

***Keywords:** perennial leguminous grasses, fertility, symbiotic nitrogen, predecessor, and grain crops.*

ВВЕДЕНИЕ

Государственной программой «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» на 2014 - 2024 годы и на период до 2030 года предусмотрена повышение продовольственного самообеспечения области, сохранение и воспроизводство почвенного плодородия. Современные технологии с/х производства предполагает внедрение интенсивных систем земледелия и максимально полное использование принципов биологизации. Особенно это важно для Ивановской области, которая характеризуется низким естественным

плодородием почв и неустойчивым финансово-экономическим и социальным положением большинства хозяйств. В последние десятилетия в области наблюдается устойчивый отрицательный баланс основных элементов питания (табл.1). Дефицит главных элементов питания составляет более 50 кг/га [1]. Больше всего в пахотных землях не хватает калия и азота.

Таблица 1. Баланс основных питательных веществ на дерново-подзолистых почвах Ивановской области

Годы	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Всего
2001...2005	-18,0	-7,5	-21,2	-46,7
2006...2010	-19,8	-7,8	-20,9	-48,5
2011...2015	-21,5	-9,1	-24,1	-54,7
2016...2020	-27,1	-13,5	-30,0	-70,6
2021	-13,6	-7,9	-19,9	-41,4
2022	-15,9	-12,3	-23,3	-51,5

Между тем, внесение минеральных и органических удобрений под посевы сельскохозяйственных культур далеко от научно обоснованных норм. По причинам нехватки финансовых средств и сокращения поголовья с/х животных удобрений вноситься очень мало (табл.2).

Таблица 2. Внесение минеральных и органических удобрений под посевы (в сельскохозяйственных организациях)

	2005	2010	2015	2020	2023	2024
Внесено удобрений на 1 га-минеральных, кг	10	14	17	28	36	30
органических, тонн	1,3	1,4	1,9	2,2	2,0	2,2
Удельный вес удобренной площади, в %: минеральными удобрениями	15,6	23,0	27,2	41,0	46,0	50,3
органическими удобрениями	2,8	3,2	2,9	4,4	6,0	8,6

Органических удобрений вносится чуть больше 2,0 тонн на 1 га, минеральных удобрений - 30 кг/га. Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади составляет около половины посевной площади, органическими - 6,0-8,6%.

В этих условиях актуальным становится широкое использование при производстве растениеводческой продукции биологических (природных) факторов таких как насыщение полевых севооборотов многолетними бобовыми травами, такими как клевер, люцерна и козлят-

ник. При одинаковом по весу урожае после многолетних трав остается органических остатков, богатых азотом в 3-4 раза больше, чем после однолетних растений [2]. Многолетние бобовые травы улучшают структуру почвы и обогащают её азотом за счет симбиотической азотфиксации. Велика и фитосанитарная их роль: в их посевах создаются неблагоприятные условия для роста и развития многих видов сорняков, почва очищается от семян сорняков, гибнут многие вредители сельскохозяйственных культур и патогенная микрофлора. Многолетние бобовые травы позволяют сократить применение промышленных азотных удобрений в земледелии и улучшают экологическую обстановку в агроценозах [3]. Благодаря глубоко проникающей стержневой корневой системе такие многолетние травы как люцерна изменчивая и козлятник восточный обогащают пахотный горизонт фосфором, калием и кальцием, извлекая их из подпахотных горизонтов. Однако в областях Верхневолжья влияние различных многолетних бобовых трав на плодородие почв изучено недостаточно, что и послужило основанием проведения исследований.

Цель исследования – изучить влияние многолетних бобовых трав на плодородие дерново-подзолистых почв путем определения накопления ими укосно-корневых остатков, симбиотического азота, а также их последствие как предшественника на урожайность зерновых культур.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевой опыт проводили в 2021-2025 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, в пахотном горизонте которой содержание органического вещества составило 1,9% (ГОСТ 26213-91), подвижного фосфора и обменного калия соответственно 240 и 175 мг/кг почвы (ГОСТ Р 54650-2011). Реакция почвенного раствора оказалась близкой к слабокислой - ($pH_{\text{сол}}$) - 5,5, (ГОСТ 26423-85). Повторность трехкратная. Площадь делянки – 30 м². Размещение вариантов систематическое.

При проведении опытов использовали методику Доспехова Б.А., Методические указания по селекции многолетних злаковых трав. Определение пожнивно-коневых остатков проводили по Н.З. Станкову, симбиотического азота по методу Г.С. Посыпанова [4,5,6,7].

Технология возделывания трав общепринятая для региона. Многолетние травы в течение вегетации скашивали два раза. Первый укос проводили в фазу бутонизации, второй – по мере формирования укосной спелости за 30-35 дней до наступления устойчивых заморозков.

Метеорологические условия в годы проведения опытов складывались по-разному: 2021год был контрастным. ГТК за май составил 1,5, за июнь-

1,1, начало отрастания второго укоса происходило при высоких среднесуточных температурах и недостатке осадков, зато август и сентябрь были холодными и дождливыми, в 2022 году среднемесячная температура воздуха оказалась ниже среднемноголетней на 0,2 °С, осадков выпало меньше на 23 %. В 2023 году среднемесячная температура воздуха была ниже среднемноголетней на 0,2 °С, осадков выпало в пределах нормы. Вегетационный период 2024 года характеризовался неравномерным выпадением осадков и повышенным температурным режимом. В 2025 году погодные условия сложились благоприятно для многолетних трав.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате многолетних исследований установлено, что наибольшее количество УКО накапливает люцерна и козлятник – 17,9 и 16,6т/га соответственно (табл.3). Клевера как двуукосный, так и одноукосный оставляют значительно меньше, почти в два раза, органических остатков. Это связано, прежде всего, с долголетием козлятника и люцерны и с более мощной и развитой их корневой системой. Между двумя сортовыми типами клевера лугового существенных различий не выявлено. По аккумуляции общего и симбиотического азота наблюдались аналогичные закономерности. Максимальная фиксация азота отмечена у козлятника и люцерны. Козлятник накапливает 236 кг/га, люцерна – 224 кг/га симбиотического азота, что равносильно внесению 45-50 т/га навоза или 6,5 ц/га аммиачной селитры.

Таблица 3. Аккумуляция УКО и азота различными многолетними травами(2021-2025 гг.)

	Сбор АСВ, т/га	УКО, т/га	Накоплено азота, кг/га			
			все-го	симбиотического	Выносятся с урожаем	Остается в почве
Козлятник восточный Гале	6,31	16,6	315	236	177	138
Клевер луговой двуукосный Дымковский	6,40	9,83	171	140	118	53
Клевер луговой одноукосный Солигаличский	7,02	9,21	168	137	109	59

	Сбор АСВ, т/га	УКО, т/га	Накоплено азота, кг/га			
			все-го	симбиотического	Вносятся с урожаем	Остается в почве
Люцерна изменчивая Вега	9,10	17,9	295	224	211	84
НСР ₀₅	1,7	2,3	40	35		

Примечание. АСВ- абсолютно-сухое вещество, УКО –укосно-корневые остатки

В дальнейшем для определения эффективности действия многолетних бобовых трав на плодородие почвы и урожайность возделываемых культур, после заделки козлятника размещали озимую рожь и яровую пшеницу. В качестве контрольного предшественника из зерновых культур использовали самую скороспелую – ячмень яровой. Результаты сравнительного изучения различных предшественников представлены в таблице 4.

Таблица 4. Урожайность зерновых культур после различных предшественников(2023-2025 гг.)

Предшественник	Урожайность, ц/га		Прибавка урожая, ц/га	
	Озимая рожь	Яровая пшеница	Озимая рожь	Яровая пшеница
Козлятник	36,2	26,7	6,90	8,0
Ячмень яровой	29,3	18,7	-	-

В варианте после козлятника восточного без внесения удобрений, даже припосевного, получили озимой ржи 36,2 ц/га, яровой пшеницы-26,7 ц/га. Прибавка урожайности по отношению к предшественнику ячменю яровому составила 6,90 и 8,0 ц/га, что свидетельствует о высокой эффективности козлятника как предшественника и о его значительном влиянии на плодородие дерново-подзолистых почв.

Таким образом, по результатам многолетних исследований установлено, что многолетние бобовые травы в Верхневолжье повышают плодородие почвы, накапливая до 17,9 т/га УКО, до 236 кг/га симбиотического азота, равносильного внесению 45-50 т/га навоза или 6,5 ц/га аммиачной селитры. Урожайность зерновых культур после бобовых трав на контроле без удобрений достигает 36,2 ц/га озимой ржи и 26,7 ц/га яровой пшеницы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уткин А.А. Продуктивность дерново-подзолистых почв Ивановской области //Владимирский земледелец .2024. №1(107). С.38–47. doi:10.24412/2225-2584-2024-1107-38-46.
2. Эседуллаев С.Т. Продуктивность клеверов различного типа спелости и их влияние на плодородие почв в Верхневолжье//Земледелие, 2024. № 4, С. 43-47. doi:10.24412/00443913-2024-4-43-47.
3. Волошин, Е.И. Руководство по удобрению многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, донник, эспарцет): метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е.И. Волошин, А.Т. Аветисян; Красноярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 2017. – 31 с.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). 5 изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
5. Косолапов В. М., С.И Костенко, С.В. Пилипко и др. Методические указания по селекции многолетних злаковых трав. М: Рос. акад. с.-х. наук, Всероссийский науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса, 2012. 53 с.
6. Станков Н.З. Корневая система полевых культур. - М.: Колос, 1964. 280с.
7. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. - Москва: Агропромиздат, 1991. – 299 с.